

НЕГОСУДАРСТВЕННЫЙ ВУЗ КАК СУБЪЕКТ ГРАЖДАНСКОГО ПРАВА

Қодиралиева Ижобат Бахромжон қизи
Наманган давлат университети
Ўқитувчиси

Аннотация

В данной статье автор анализирует правовые проблемы образовательной организации, обязательства, ответственность, права и обязанности негосударственного вузов как субъектов гражданского права с теоретической и практической точки зрения на основе действующих законодательных актов. А также, по мнению автора правильное применение норм гражданского права позволяет негосударственным вузам успешно развиваться и вносить свой вклад в систему высшего образования Республики Узбекистан.

Ключевые слова: субъект, высшая образовательная организация, негосударственная высшая образовательная организация, правовой статус негосударственного вуза, гражданская правосубъектность юридического лица, обязательства негосударственного вуза, ответственность негосударственного вуза.

Abstract

In this article, the author analyzes the legal problems of the educational organization, obligations, responsibilities, rights and duties of non-state universities as subjects of civil law from a theoretical and practical point of view based on current legislative acts. And also, in the author's opinion, the correct application of civil law norms allows non-state universities to successfully develop and contribute to the system of higher education of the Republic of Uzbekistan.

Key words: subject, higher educational organization, non-governmental higher educational organization, legal status of non-governmental higher education institution, civil legal capacity of a legal entity, obligations of non-governmental higher education institution, liability of non-governmental higher education institution.

На современном этапе развития система высшего образования Узбекистана претерпевает значительные институциональные изменения. В

2019 году принята Концепция развития системы высшего образования Республики Узбекистан до 2030 года, которая создала основу для развития государственно-частного партнерства в сфере высшего образования и продвижения высших учебных заведений республики в рейтингах международно-признанных организаций (**QS, THE, Academic Ranking of World Universities**). Этот документ стал стратегической программой развития вузовской системы и установил основные показатели развития. Благодаря системным мерам два высших учебных заведения страны - Национальный исследовательский университет «Ташкентский институт инженеров ирригации и механизации сельского хозяйства» и Национальный университет Узбекистана имени Мирзо Улугбека - впервые вошли в рейтинг ТОП-1000 лучших университетов мира (**QS World University Rankings-2025**). [1]

Особое внимание в рамках проводимых реформ уделяется внедрению современных стандартов. Начиная с 2020 года все высшие учебные заведения страны постепенно переходят на кредитно-модульную систему, основанную на европейской системе высшего образования (Европейская система перевода и накопления кредитов). Это обеспечило гибкость образовательных программ и дало возможность студентам выбирать предметы. В то же время внедрение кредитно-модульной системы будет способствовать активному расширению практики программ двойных дипломов, которые позволяют студентам получать дипломы университета Узбекистана и вузов-партнеров других стран.

Важнейшим достижением в области высшего образования является увеличение охвата высшим образованием. В 2023 году уровень охвата высшим образованием составил 42%, что почти в 5 раз выше, чем в 2016 году (9 %). Сегодня численность студентов высших учебных заведений составляет 1,3 миллиона человек. Число высших учебных заведений в стране увеличилось с 77 в 2016 году до 213 в 2023 году (97 из которых являются частными или зарубежными вузами). [6,7,8,9]

Негосударственные вузы играют важную роль в современной системе высшего образования, предоставляя альтернативные образовательные программы и внося вклад в развитие науки и инноваций. Однако, их деятельность, как и любого юридического лица, регулируется гражданским законодательством. В данной статье мы рассмотрим проблемы негосударственного вуза как субъекта гражданского права, его особенности, права и обязанности.

1. Правовой статус негосударственного вуза:

Негосударственный вуз – это некоммерческая организация, созданная в соответствии с законодательством Республики Узбекистан (Закон "Об образовании" Республики Узбекистан и ГК Республики Узбекистан) для осуществления образовательной деятельности. Он является юридическим лицом, обладает обособленным имуществом, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

Важно отметить, что негосударственный вуз, хоть и не финансируется напрямую из бюджета, подлежит государственной аккредитации образовательных программ. Успешное прохождение аккредитации дает право выдавать выпускникам дипломы государственного образца.

2. Гражданская правосубъектность:

Как субъект гражданского права, негосударственный вуз обладает следующими характеристиками:

а)Правоспособность: Возникает с момента государственной регистрации и прекращается в момент завершения ликвидации юридического лица. В рамках своей правоспособности вуз вправе осуществлять любую деятельность, не запрещенную законом, в том числе образовательную, научную, культурную и иную деятельность, соответствующую уставным целям.

в)Дееспособность: Негосударственный вуз реализует свою правоспособность через свои органы управления (ректор, ученый совет и т.д.), которые вправе совершать юридически значимые действия от его имени.

3. Имущественная основа деятельности:

Имущество негосударственного вуза формируется из различных источников, включая:

Добровольные имущественные взносы и пожертвования: Поступают от учредителей, физических и юридических лиц.

Доходы от оказания платных образовательных услуг: Основной источник финансирования большинства негосударственных вузов.

Доходы от научно-исследовательской деятельности: Гранты, контракты на выполнение НИР.

Другие источники, не запрещенные законодательством: Например, доходы от сдачи имущества в аренду.

Негосударственный вуз владеет, пользуется и распоряжается своим имуществом в соответствии с законодательством и уставом. При этом, необходимо учитывать ограничения, связанные с некоммерческим статусом

организации. Например, прибыль, полученная от предпринимательской деятельности, должна направляться на достижение уставных целей и не может быть распределена между учредителями (участниками).

4. Обязательства негосударственного вуза:

В рамках гражданско-правовых отношений негосударственный вуз несет следующие основные обязательства:

Обязательства по договорам об образовании: Предоставление качественного образования в соответствии с образовательными стандартами и условиями договора.

Обязательства по договорам с работниками: Выплата заработной платы, обеспечение безопасных условий труда и соблюдение трудового законодательства.

Обязательства перед третьими лицами: Оплата товаров, работ и услуг по заключенным договорам.

Обязательства, возникающие из причинения вреда: Возмещение ущерба, причиненного студентам, работникам или третьим лицам в результате деятельности вуза.

5. Ответственность негосударственного вуза:

Негосударственный вуз несет гражданско-правовую ответственность за нарушение договорных обязательств, причинение вреда, а также за неисполнение или ненадлежащее исполнение публичных обязанностей (например, предоставление недостоверной информации). В соответствии с законодательством, вуз отвечает по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом.

6. Особенности гражданско-правового положения:

В гражданско-правовом положении негосударственного вуза можно выделить следующие особенности:

Специальная правоспособность: Деятельность вуза ограничена уставными целями, связанными с образованием и наукой.

Ограничения в распоряжении имуществом: Доходы от предпринимательской деятельности должны направляться на достижение уставных целей.

Контроль со стороны государства: Осуществление лицензионного контроля и государственной аккредитации.

Негосударственный вуз, как субъект гражданского права, обладает широким спектром прав и обязанностей. [10,11,12,13]

Образовательная организация в соответствии с нормативными актами законодательства имеют право:

- осуществлять образовательную деятельность;
- формировать структуру и штатное расписание учреждения образования;
- передавать функции по обеспечению деятельности государственным учреждениям, для обеспечения деятельности подчиненных им бюджетных организаций;
- осуществлять приносящую доходы деятельность;
- участвовать в научной, научно технической, экспериментальной и инновационной деятельности, деятельности по научно-методическому обеспечению образования;
- осуществлять проверку подлинности документа об образовании путем направления запроса о подтверждении факта его выдачи в случае возникновения сомнений в подлинности документа об образовании, выданного в Республике Узбекистан, при приеме (зачислении) лица для получения образования;
- входить в состав ассоциаций (союзов) и иных объединений некоммерческих организаций;
- осуществлять международное сотрудничество в сфере образования, в том числе внешнеторговую деятельность. [2,3,4,5]

Образовательная организация обязана обеспечивать:

- качество образования;
- разработку и утверждение в установленном порядке структурных элементов научно-методического обеспечения соответствующего образования, его совершенствование;
- подбор, прием на работу и расстановку кадров, повышение их квалификации;
- соблюдение санитарно-эпидемиологических требований;
- создание безопасных условий при организации образовательного и воспитательного процессов;
- разработку и принятие правил внутреннего распорядка для обучающихся;
- разработку правил внутреннего распорядка в общежитиях;

- моральное материальное стимулирование обучающихся и педагогических работников образовательных организаций;
- меры социальной защиты обучающихся;
- создание необходимых условий для организации питания и оказания медицинской помощи, проживания (при необходимости) обучающихся;
- участие в формировании контрольных цифр приема;
- организацию распределения, трудоустройства в счет брони, перераспределения, направления на работу, перенаправления на работу выпускников, перераспределения и перенаправления на работу молодых специалистов, и контроль за их трудоустройством;
- ознакомление лиц, законных представителей несовершеннолетних лиц при приеме (зачислении) в учреждения образования со свидетельством о государственной регистрации, специальным разрешением (лицензией) на образовательную деятельность, сертификатами о государственной аккредитации, уставом, правилами внутреннего распорядка для обучающихся, правилами внутреннего распорядка в общежитиях, иными локальными правовыми актами образовательных учреждений, содержащими права и обязанности обучающихся, а по их требованию – также с учебно-программной документацией;
- патронат лиц с особенностями психофизического развития в течение двух лет после получения образования в этих учреждениях образования в соответствии с Положением о патронате лиц с особенностями психофизического развития;
- содействие уполномоченным государственным органам, иным организациям в проведении контроля за обеспечением качества образования.

Иные права и обязанности образовательных организаций устанавливаются нормативно правовыми актами законодательства, уставами образовательных учреждений. [2,3,4,5]

Понимание его правового статуса, особенностей имущественной основы и ответственности является ключевым для эффективного управления образовательной организацией и обеспечения соблюдения законодательства. Активное участие в гражданско-правовых отношениях требует от негосударственного вуза ответственного подхода к заключению договоров, исполнению обязательств и соблюдению интересов всех заинтересованных сторон. Правильное применение норм гражданского права позволяет негосударственным вузам успешно развиваться и вносить свой вклад в систему высшего образования Республики Узбекистан.

В итоге можно сказать, в последние годы позитивным явлением стало вхождение в систему высшего образования негосударственного и частного сектора, а также многочисленных зарубежных университетов и филиалов.

По нашему мнению:

Во-первых, с одной стороны, расширяется охват высшим образованием, а с другой стороны, обеспечивается позитивная конкуренция между государственными и негосударственными образовательными учреждениями.

Во-вторых, негосударственный вуз – это новое правовое явление в системе высшего образования Республики Узбекистан.

В-третьих, негосударственный вуз - является образовательной организацией, созданной физическими и (или) юридическими лицами, действующей на основании законодательства Республики Узбекистан в одной из организационно-правовых форм, предусмотренных законодательством для некоммерческих организаций, и реализующей в соответствии с лицензией одну или несколько образовательных программ высшего образования.

В-четвёртых, негосударственное высшее образование обладает высокой общественной и государственной значимостью и перспективностью. Его нельзя рассматривать в качестве временной формы образования.

В-пятых, однако некоторые проблемные вопросы требуют дальнейшего изучения: коррекции государственной политики в области высшего образования, которая заключается в необходимости создания законодательно-правовой базы негосударственного высшего образования; создание условий обеспечения конкурентоспособности негосударственных образовательных организаций, разработка концепции негосударственного высшего образования.

Иқтибослар/Сноски/References:

1. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2019 йил 8 октябрдаги ПФ-5847-сон [Фармони билан тасдиқланган “Ўзбекистон Республикаси олий таълим тизимини 2030 йилгача ривожлантириш Концепцияси”](#).

2. Топилдиев В.Р. Олий таълимнинг норматив-ҳуқуқий асослари. – Тошкент., 2018. 356. Б.

3. Ўзбекистон Республикасининг “Таълим тўғрисида”ги қонуни. // Қонун ҳужжатлари маълумотлари миллий базаси, 24.09.2020 й., 03/20/637/1313-сон

4. Ўзбекистон Республикаси Президентининг “Таълим соҳасидаги ислохотларни жадаллаштириш бўйича қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида”ги ПҚ–54-сон қарори. // Қонунчилик маълумотлари миллий базаси, 05.02.2024 й., 07/24/54/0092-сон.

5. Приказ министра высшего и среднего специального образования Республики Узбекистан “Об утверждении положения о высшем образовании” Зарегистрирован Министерством юстиции Республики Узбекистан от 22 февраля 2003 г. Регистрационный № 1222.

6. Топилдиев В.Р. Масофавий таълим хусусида айрим мулоҳазалар. 2023. *Journal of Integrated Education and Research*, 2 (2), 51-60 бетлар.

7. Топилдиев В.Р. Олий таълим тизимини ислоҳ қилишнинг меъёрий-ҳуқуқий таъминоти хусусида айрим мулоҳазалар // *Современное образование*, 2017. (6), 8-14.

8. Топилдиев В.Р. Ўзбекистон Республикаси Президентининг олий таълим соҳасига оид фармонларидан келиб чиқадиган вазифалар хусусида айрим мулоҳазалар // “Мирзо Улуғбек буюк мутафаккир олим ва давлат арбоби” мавзусидаги халқаро илмий анжуман материаллари. –Т., 2024. 1057-1065 бетлар.

9. Topildiyev V.R. Oliy ta’lim muassasalarida ta’lim va tarbiya jarayonlarini tashkil etishning o’ziga xos muammolari. **Sotsiologiya va huquq**, Ilmiy jurnali 2-son 11-21 бетлар.

10. Topildiyev V.R. Fuqarolik huquqi. Ўқув қўлланма - Т.: Cho’iron nomidagi nashriyot-matbaa ijodiy uyi, 2011. - 624 b.

11. Топилдиев В.Р. Фуқаролик ҳуқуқи. Дарслик. –Т., «Yuridik adabiyotlar publish» 2022. –Б. 592.

12. Топилдиев В.Р. Замонавий технологияларни фуқаролик-ҳуқуқий фанларнинг ривожланиши ва фуқаролик ҳуқуқий муносабатларга таъсири // “Fuqarolik huquqiy fanlarini rivojlantirish tendensiyalari va fuqarolik qonunchiligini takomillashtirish istiqbollari” mavzusidagi Respublika ilmiy-amaliy konferensiya materiallari. –Т., 2022. 47-62 бетлар.

13. Топилдиев, В.Р. Фуқаролик ҳуқуқи. Дарслик. -Т.: “Университет, (2014).